

TENDÊNCIAS EMERGENTES NO MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO MERCOSUL: UMA PERSPECTIVA DE MARKETING

[Engenharia, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11426612

Alison de Lima Lopes¹

Edalda Correia Brito²

Professor orientador: Gustavo Tonon Lopes³

RESUMO

No cenário competitivo do comércio exterior, as estratégias de marketing e as tendências de mercado são cruciais para o sucesso das empresas, especialmente na indústria de lubrificantes automotivos. No Mercosul, essas estratégias são ainda mais relevantes devido à dinâmica regional complexa, que envolve aspectos políticos, culturais, econômicos e comerciais entre os países membros. Para ter sucesso nesse mercado, as empresas precisam adaptar suas estratégias de marketing às características e demandas específicas da região, considerando a diversidade cultural, as regulamentações comerciais, a evolução tecnológica dos veículos e a conscientização ambiental crescente. O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar as estratégias de marketing e as tendências de mercado na indústria de lubrificantes

automotivos do Mercosul, investigando como as empresas do setor estão se posicionando e se adaptando às demandas e mudanças do mercado. Por fim, a pesquisa ressalta a importância de analisar as estratégias de marketing e as tendências de mercado na indústria de lubrificantes automotivos do Mercosul. As empresas do setor estão adotando diversas estratégias, como segmentação de mercado e personalização de produtos, para se adaptar às demandas dos consumidores e às mudanças tecnológicas e regulatórias. Além disso, as empresas estão atentas às tendências de mercado, buscando inovações e sustentabilidade. Conclui-se que é fundamental que as empresas continuem acompanhando as tendências e as preferências dos consumidores para garantir sua competitividade e sustentabilidade.

Palavras-chave: Estratégia de Marketing. Lubrificantes Automotivos. Mudanças Tecnológicas.

ABSTRACT

In the competitive scenario of foreign trade, marketing strategies and market trends are crucial to the success of companies, especially in the automotive lubricants industry. In Mercosur, these strategies are even more relevant due to the complex regional dynamics, which involve political, cultural, economic and commercial aspects between member countries. To be successful in this market, companies need to adapt their marketing strategies to the specific characteristics and demands of the region, considering cultural diversity, commercial regulations, the technological evolution of vehicles and growing environmental awareness. The general objective of this research is to analyze marketing strategies and market trends in the automotive lubricants industry in Mercosur, investigating how companies in the sector are positioning themselves and adapting to market demands and changes. Finally, the research highlights the importance of analyzing marketing strategies and market trends in the Mercosur automotive lubricants industry. Companies in the sector are adopting various strategies, such as market

segmentation and product customization, to adapt to consumer demands and technological and regulatory changes. Furthermore, companies are attentive to market trends, seeking innovation and sustainability. It is concluded that it is essential that companies continue to follow trends and consumer preferences to ensure their competitiveness and sustainability.

Keywords: Marketing Strategy. Automotive Lubricants. Technological Changes.

1. INTRODUÇÃO

No cenário globalizado e altamente competitivo do comércio exterior, as estratégias de *marketing* e as tendências de mercado desempenham um papel fundamental no sucesso das empresas em diversos setores, sendo especialmente cruciais na indústria de lubrificantes automotivos. No contexto específico do Mercosul, bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, essas estratégias se tornam ainda mais relevantes devido à dinâmica peculiar desse mercado regional.

O Mercosul, como um bloco econômico, possui uma interação complexa entre os países membros, envolvendo questões políticas, culturais, econômicas e comerciais. Nesse contexto, as estratégias de marketing e as tendências de mercado na indústria de lubrificantes automotivos devem levar em consideração não apenas as características individuais de cada país, mas também as relações e acordos comerciais entre eles. Essa dinâmica torna imperativo um estudo aprofundado sobre como as empresas do setor podem adaptar suas estratégias de marketing para atender às necessidades e demandas específicas do Mercosul.

A indústria de lubrificantes automotivos no Mercosul enfrenta desafios e oportunidades únicas, impulsionadas por fatores como a diversidade de culturas e regulamentações comerciais, a evolução tecnológica dos veículos e a conscientização ambiental crescente. Nesse contexto, compreender e adaptar-se às tendências de mercado e às estratégias de

marketing é essencial para as empresas que desejam se destacar e expandir suas operações na região.

Isto posto, o objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar as estratégias de marketing e as tendências de mercado na indústria de lubrificantes automotivos do Mercosul, investigando como as empresas do setor estão se posicionando e se adaptando às demandas e mudanças do mercado. Para tanto, os objetivos específicos consistem em: (i) identificar as principais estratégias de *marketing* atualmente utilizadas pelas empresas de lubrificantes automotivos no Mercosul; e (ii) Analisar como as empresas do setor estão se adaptando às tendências de mercado, incluindo inovações tecnológicas e mudanças nas preferências do consumidor.

Assim, o desenvolvimento desta pesquisa se justifica devido à importância estratégica desse setor para a economia da região e às constantes mudanças no mercado globalizado. A indústria de lubrificantes automotivos desempenha um papel fundamental na cadeia de abastecimento automotiva, que por sua vez é crucial para a economia do Mercosul. Compreender as estratégias de *marketing* adotadas pelas empresas do setor e as tendências de mercado é fundamental para garantir a competitividade das empresas e o crescimento econômico da região.

O Mercosul apresenta desafios únicos, como diversidade cultural, diferenças regulatórias e desigualdades econômicas entre os países membros, que podem influenciar significativamente as estratégias de *marketing* e as tendências de mercado na indústria de lubrificantes automotivos. Por isso, um estudo específico para essa região se faz necessário para entender melhor as dinâmicas desse mercado e auxiliar as empresas a se adaptarem a essas particularidades.

Além disso, a indústria de lubrificantes automotivos está passando por mudanças significativas devido à evolução tecnológica dos veículos e às

preocupações crescentes com a sustentabilidade ambiental. As empresas do setor precisam estar atentas a essas mudanças para garantir a viabilidade e a relevância do setor no futuro. Compreender como as empresas estão respondendo a essas mudanças é essencial para garantir a viabilidade e a relevância do setor no futuro.

2. DESENVOLVIMENTO

Conforme os estudos elaborados por Kotler et al (2018), a segmentação de mercado, o posicionamento da marca, as estratégias de comunicação, a distribuição e os canais de venda, bem como a adaptação cultural, representam pilares fundamentais das estratégias de marketing na indústria de lubrificantes automotivos do Mercosul. Esses elementos são essenciais para que as empresas do setor possam entender, alcançar e atender às necessidades dos consumidores em um mercado altamente competitivo e diversificado como o do Mercosul.

A segmentação de mercado é um processo essencial para as empresas de lubrificantes automotivos no Mercosul, permitindo que elas identifiquem e atendam às necessidades específicas dos diferentes segmentos de consumidores. Nesse contexto, as empresas utilizam uma variedade de variáveis para segmentar o mercado, incluindo demográficas, geográficas, psicográficas e comportamentais (KOTLER et al., 2018).

Ainda, de acordo com os estudos de Green e Keegan (2020), as variáveis demográficas, como idade, gênero, renda e ocupação, são frequentemente utilizadas pelas empresas para segmentar o mercado do Mercosul. Por exemplo, uma empresa pode direcionar suas estratégias de marketing para consumidores mais jovens, que tendem a ter veículos mais novos e, portanto, demandam lubrificantes de alta qualidade.

Sublinha-se que as variáveis geográficas também desempenham um papel importante na segmentação de mercado, especialmente em um bloco econômico como o Mercosul, onde as condições geográficas e climáticas podem variar significativamente entre os países membros.

Empresas de lubrificantes automotivos no Mercosul podem adaptar suas formulações para atender às necessidades específicas de cada região, como lubrificantes de baixa viscosidade para áreas de clima quente. Além disso, as variáveis psicográficas, como estilo de vida, valores e personalidade, são consideradas pelas empresas ao segmentar o mercado do Mercosul. Por exemplo, uma empresa pode desenvolver uma linha de lubrificantes premium voltada para consumidores que valorizam o desempenho e a qualidade do produto (GREEN; KEEGAN, 2020).

Além disso, as variáveis comportamentais, como frequência de compra, lealdade à marca e benefícios procurados, são fundamentais para entender o comportamento dos consumidores no Mercosul. Com base nesses *insights*, as empresas podem desenvolver estratégias de marketing mais eficazes para atrair e reter clientes em um mercado altamente competitivo (GREEN; KEEGAN, 2020).

Assim, afirma-se que a evolução tecnológica tem sido um catalisador fundamental para as mudanças nas tendências de mercado, impactando profundamente a forma como as empresas operam e se relacionam com seus clientes. A rápida adoção de tecnologias emergentes, como inteligência artificial, internet das coisas, análise de *big data* e automação, tem redefinido os padrões de concorrência e as expectativas dos consumidores (JESUS, 2022).

Logo, observa-se que as empresas do setor de lubrificantes automotivos enfrentam o desafio de se adaptar a um ambiente dinâmico e altamente competitivo, onde a capacidade de inovar e antecipar as necessidades do mercado é essencial para o sucesso. A rápida evolução da tecnologia e as mudanças nas preferências dos consumidores estão redefinindo constantemente o cenário competitivo, exigindo que as empresas estejam constantemente atentas e prontas para se adaptar (JESUS, 2022).

Evidencia-se que a capacidade de inovação é crucial neste ambiente em constante mudança. As empresas que conseguem desenvolver e lançar

no mercado novos produtos e serviços que atendam às demandas emergentes têm uma vantagem competitiva significativa. Isso requer investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento, bem como em parcerias estratégicas para garantir acesso às tecnologias mais recentes e às melhores práticas do setor (DE CASTRO, 2022).

Por outro lado, De Castro (2022) ressalta que as empresas que não conseguem acompanhar essas mudanças correm o risco de ficarem obsoletas e perderem sua relevância no mercado. A falta de inovação e adaptação pode levar à perda de clientes, queda nas vendas e, em última análise, ao declínio do negócio. Portanto, é essencial que as empresas do setor de lubrificantes automotivos estejam sempre atentas às mudanças no mercado e prontas para se adaptar às novas realidades competitivas.

Isto posto, De Souza et al (2019) sublinha que as empresas do setor de lubrificantes automotivos estão passando por um período de transformação significativa, impulsionado pelas mudanças nas tendências de mercado, incluindo inovações tecnológicas e mudanças nas preferências do consumidor. A indústria de lubrificantes automotivos está enfrentando desafios únicos devido à transição para veículos elétricos e híbridos, bem como às crescentes preocupações com o meio ambiente e a sustentabilidade.

A transição para veículos elétricos e híbridos representa um desafio importante para as empresas do setor de lubrificantes automotivos, uma vez que esses veículos têm requisitos diferentes de lubrificação em comparação com os veículos tradicionais a combustão interna. As empresas estão se adaptando a essa mudança investindo em pesquisas e desenvolvimento de novas formulações de lubrificantes que atendam às necessidades específicas desses novos motores, garantindo eficiência e durabilidade (JESUS, 2022).

Além disso, as preocupações com o meio ambiente e a sustentabilidade estão influenciando as decisões dos consumidores e das empresas. Os

consumidores estão cada vez mais conscientes dos impactos ambientais dos produtos que consomem e estão optando por produtos mais sustentáveis. Isso tem levado as empresas do setor de lubrificantes automotivos a investirem em lubrificantes de base biológica e reciclados, que têm menor impacto ambiental em comparação com os lubrificantes convencionais (DA SILVA HERNANDEZ, 2016).

Outra tendência importante é a digitalização dos processos de negócio, com empresas do setor adotando tecnologias como internet das coisas, big data e análise de dados para melhorar a eficiência operacional, a experiência do cliente e a gestão da cadeia de suprimentos. Essas tecnologias permitem uma maior personalização dos produtos e serviços, atendendo às demandas cada vez mais específicas dos consumidores.

Evidencia-se que as empresas do setor de lubrificantes automotivos estão se adaptando às demandas do mercado por meio da introdução de lubrificantes de alta tecnologia. Estes produtos são desenvolvidos especialmente para atender às necessidades dos novos motores automotivos, que são cada vez mais eficientes e sustentáveis. Os lubrificantes de alta tecnologia são formulados para proporcionar um desempenho superior, garantir uma proteção eficaz dos componentes do motor e aumentar a eficiência do veículo (DA SILVA HERNANDEZ, 2016).

Esses produtos estão alinhados com as exigências dos fabricantes de automóveis, que buscam lubrificantes que contribuam para o bom funcionamento e a durabilidade dos motores, ao mesmo tempo em que atendam às preocupações dos consumidores com relação ao meio ambiente. Portanto, a introdução de lubrificantes de alta tecnologia é uma estratégia importante adotada pelas empresas do setor para se manterem competitivas e atenderem às demandas do mercado em constante evolução (DA SILVA HERNANDEZ, 2016).

Esses lubrificantes de alta tecnologia são desenvolvidos com base em extensa pesquisa e testes para garantir que atendam aos padrões de

desempenho dos novos motores, que estão sendo projetados para serem mais eficientes e sustentáveis. Eles são formulados com aditivos especiais que ajudam a reduzir o atrito e o desgaste das peças do motor, prolongando assim sua vida útil e reduzindo a necessidade de manutenção. Além disso, esses lubrificantes são projetados para serem mais amigáveis ao meio ambiente, com formulações que minimizam o impacto ambiental durante a produção, uso e descarte. Eles são feitos com base em óleos de base biológica e reciclados, reduzindo assim a dependência de recursos não renováveis e ajudando a mitigar os efeitos das mudanças climáticas (DE SOUZA et al., 2019).

Dessa forma, aponta-se que esses lubrificantes de alta tecnologia também atendem às demandas dos consumidores preocupados com o meio ambiente, que estão cada vez mais exigentes em relação aos produtos que consomem. Eles oferecem uma opção mais sustentável e eficiente para a lubrificação de veículos, atendendo assim às expectativas dos consumidores modernos. Os consumidores modernos estão cada vez mais conscientes dos impactos ambientais dos produtos que consomem e buscam alternativas mais sustentáveis. Nesse sentido, os lubrificantes de alta tecnologia se destacam como uma escolha mais sustentável, pois são formulados com base em óleos de base biológica e reciclados, em vez de petróleo bruto. Isso reduz significativamente a pegada de carbono dos lubrificantes e minimiza o impacto ambiental associado ao seu uso (DA SILVA HERNANDEZ, 2016).

Além disso, esses lubrificantes oferecem benefícios adicionais, como melhor desempenho e proteção para o motor, prolongando sua vida útil e reduzindo a necessidade de manutenção. Isso não apenas beneficia o consumidor, mas também contribui para a sustentabilidade do veículo e para a redução do impacto ambiental ao longo do tempo. Logo, salienta-se que os lubrificantes de alta tecnologia são formulados para proporcionar uma lubrificação mais eficaz e duradoura, garantindo um melhor desempenho do motor. Eles reduzem o atrito entre as peças móveis do motor, o que resulta em menos desgaste e uma operação mais

suave. Isso não só melhora a eficiência do veículo, mas também prolonga a vida útil do motor, reduzindo a necessidade de substituição de peças e, conseqüentemente, reduzindo os custos de manutenção para o consumidor (DE SOUZA et al., 2019).

Além das vantagens mencionadas, esses lubrificantes oferecem uma proteção excepcional contra o desgaste e a corrosão, aspectos cruciais para manter o motor em ótimas condições de funcionamento ao longo de sua vida útil. A proteção superior proporcionada por esses lubrificantes é resultado de formulações avançadas que incluem aditivos especiais e óleos de base de alta qualidade. Esses componentes trabalham em conjunto para formar uma película protetora sobre as superfícies metálicas do motor, reduzindo o atrito e o desgaste. Isso não apenas melhora a confiabilidade e a durabilidade do veículo, mas também reduz significativamente o risco de avarias e falhas mecânicas, proporcionando uma maior tranquilidade e satisfação ao consumidor (DE SOUZA et al., 2019).

Dessa forma, os lubrificantes de alta tecnologia não apenas atendem às exigências dos motores modernos, mas também contribuem para a manutenção da performance e integridade do veículo a longo prazo. Esses produtos são especialmente importantes em um contexto em que os motores automotivos estão cada vez mais sofisticados e exigentes, exigindo lubrificantes que possam acompanhar seu alto desempenho e proteger seus componentes de maneira eficaz. Portanto, a introdução de lubrificantes de alta tecnologia representa não apenas uma resposta às demandas do mercado, mas também um investimento na qualidade e confiabilidade dos veículos e na satisfação dos consumidores (DE SOUZA et al., 2019).

A sustentabilidade do veículo também é beneficiada pelo uso desses lubrificantes de alta tecnologia. Como eles são formulados com base em óleos de base biológica e reciclados, eles produzem menos resíduos e emissões nocivas quando comparados aos lubrificantes convencionais.

Isso contribui para a redução do impacto ambiental do veículo ao longo de sua vida útil, ajudando a preservar os recursos naturais e a reduzir a pegada de carbono do consumidor (DA SILVA HERNANDEZ, 2016).

Ademais, esses lubrificantes oferecem uma proteção excepcional contra o desgaste e a corrosão, aspectos cruciais para manter o motor em ótimas condições de funcionamento ao longo de sua vida útil. A proteção superior proporcionada por esses lubrificantes é resultado de formulações avançadas que incluem aditivos especiais e óleos de base de alta qualidade. Esses componentes trabalham em conjunto para formar uma película protetora sobre as superfícies metálicas do motor, reduzindo o atrito e o desgaste. Isso não apenas melhora a confiabilidade e a durabilidade do veículo, mas também reduz significativamente o risco de avarias e falhas mecânicas, proporcionando uma maior tranquilidade e satisfação ao consumidor (DA SILVA HERNANDEZ, 2016).

Dessa forma, os lubrificantes de alta tecnologia não apenas atendem às exigências dos motores modernos, mas também contribuem para a manutenção da performance e integridade do veículo a longo prazo. Esses produtos são especialmente importantes em um contexto em que os motores automotivos estão cada vez mais sofisticados e exigentes, exigindo lubrificantes que possam acompanhar seu alto desempenho e proteger seus componentes de maneira eficaz. Portanto, a introdução de lubrificantes de alta tecnologia representa não apenas uma resposta às demandas do mercado, mas também um investimento na qualidade e confiabilidade dos veículos e na satisfação dos consumidores (DA SILVA HERNANDEZ, 2016).

Vale dizer que as empresas do setor de lubrificantes automotivos estão investindo em tecnologias digitais para melhorar a eficiência operacional e a experiência do cliente. Essa tendência reflete a necessidade de adaptação às demandas de um mercado cada vez mais digital e conectado, onde a conveniência e a personalização são cada vez mais valorizadas pelos consumidores. A integração de tecnologias digitais,

como aplicativos móveis e plataformas online, permite que as empresas ofereçam serviços mais ágeis e personalizados, como agendamento de troca de óleo, rastreamento de pedidos e acesso a informações sobre produtos. Essas iniciativas não apenas melhoram a eficiência operacional das empresas, mas também proporcionam uma experiência de compra mais conveniente e satisfatória para os consumidores. Portanto, o investimento em tecnologias digitais é uma estratégia importante adotada pelas empresas do setor para se manterem competitivas e atenderem às expectativas dos clientes em um mercado em constante evolução (DA SILVA HERNANDEZ, 2016).

Uma das principais áreas em que as empresas estão investindo é na gestão da cadeia de suprimentos. Desse modo, sistemas avançados de gestão da cadeia de suprimentos permitem uma maior visibilidade e controle sobre as operações, desde a produção até a entrega final do produto ao cliente. Isso ajuda as empresas a otimizarem seus processos, reduzirem custos e melhorarem a eficiência operacional (JESUS, 2022).

Outra área de investimento é na análise de dados em tempo real. As empresas estão utilizando ferramentas de análise de dados para coletar, processar e analisar informações sobre o comportamento dos consumidores, as tendências de mercado e o desempenho dos produtos. Essas informações são essenciais para tomar decisões estratégicas informadas e oferecer produtos e serviços mais personalizados aos clientes (DE CASTRO, 2022).

Além disso, De Souza et al (2019) aponta que as empresas do setor de lubrificantes automotivos estão investindo em plataformas de comércio eletrônico para atender às demandas dos consumidores por conveniência e facilidade de compra. Essa iniciativa reflete a crescente preferência dos consumidores por compras online, impulsionada pela conveniência, variedade de produtos e facilidade de comparação de preços. As plataformas de comércio eletrônico permitem que os clientes comprem produtos de lubrificação automotiva de forma rápida e conveniente, sem

sair de casa. Além disso, essas plataformas oferecem a possibilidade de fazer pedidos personalizados, permitindo que os clientes escolham o tipo de lubrificante, a quantidade e outras especificações de acordo com suas necessidades específicas.

Outra vantagem das plataformas de comércio eletrônico é a capacidade de os clientes acompanharem o status de entrega de seus produtos em tempo real. Isso proporciona uma experiência de compra mais transparente e confiável, aumentando a satisfação do cliente e fortalecendo a fidelidade à marca. Além disso, as empresas podem utilizar dados coletados por meio dessas plataformas para melhorar a experiência do cliente e personalizar ofertas e promoções de acordo com as preferências e histórico de compras de cada cliente. Isso ajuda a aumentar a fidelidade à marca e impulsionar as vendas (DA SILVA HERNANDEZ, 2016).

Em termos de preferências do consumidor, as empresas do setor de lubrificantes automotivos estão respondendo à demanda por produtos mais sustentáveis, investindo em lubrificantes de base biológica e reciclados. Essa tendência reflete a crescente conscientização ambiental dos consumidores e a preocupação com a pegada de carbono de seus veículos (DA SILVA HERNANDEZ, 2016).

Os lubrificantes de base biológica, de acordo com De Castro (2022), são produzidos a partir de óleos vegetais ou sintéticos, em vez de petróleo bruto, o que os torna uma opção mais sustentável e ambientalmente amigável. Esses lubrificantes são biodegradáveis e menos tóxicos do que os lubrificantes convencionais, o que os torna uma escolha mais segura para o meio ambiente. Além disso, as empresas estão investindo em lubrificantes reciclados, que são produzidos a partir de óleos usados que foram refinados e reprocessados. Esses lubrificantes ajudam a reduzir a quantidade de resíduos gerados pela indústria de lubrificantes automotivos e contribuem para a economia circular.

Esses produtos mais sustentáveis estão se tornando cada vez mais populares entre os consumidores preocupados com o meio ambiente, que estão buscando maneiras de reduzir sua pegada de carbono e minimizar seu impacto ambiental. As empresas do setor estão respondendo a essa demanda, oferecendo uma variedade de lubrificantes sustentáveis que atendem às necessidades dos consumidores modernos (DE CASTRO, 2022).

Destarte, as empresas do setor de lubrificantes automotivos estão se adaptando às tendências de mercado através da introdução de lubrificantes de alta tecnologia, investimentos em tecnologias digitais e atendimento às demandas dos consumidores por produtos mais sustentáveis. Essas adaptações são essenciais para garantir a relevância e o sucesso das empresas neste setor em constante evolução (JESUS, 2022).

3. METODOLOGIA

A pesquisa proposta adota uma abordagem qualitativa, visando analisar as estratégias de *marketing* bem como as tendências de mercado na indústria de lubrificantes automotivos do Mercosul. A pesquisa qualitativa permite avaliar, através de observações e constatações, o problema a ser estudado por meio dos dados coletados. Assim, pode-se descrevê-la como sendo,

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade de materiais empíricos – estudo de casos; experiência pessoal; introspecção; história de vida; entrevista; artefatos; textos e produções culturais; textos observacionais/registros de campo; históricos interativos e visuais – que descrevem momentos significativos rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos. Portanto, os pesquisadores dessa área utilizam uma ampla

variedade de práticas interpretativas interligadas na esperança de sempre conseguirem compreender melhor o assunto que está ao seu alcance (DENZIN; LINCOLN et al. 2006, p. 17).

Para alcançar esse objetivo, foram empregados dois principais procedimentos metodológicos: o levantamento bibliográfico e a análise de conteúdo. O levantamento bibliográfico consistiu em uma revisão extensa e sistemática de fontes como bases de dados acadêmicas, livros e artigos científicos, obtidos em plataformas online como Scielo e Google Acadêmico.

A análise de dados foi conduzida seguindo a abordagem da análise de conteúdo, buscando identificar padrões e tendências nas estratégias de marketing e nas adaptações das empresas do setor às mudanças de mercado. Esse processo foi realizado de forma sistemática e detalhada, visando garantir a validade e confiabilidade dos resultados obtidos.

Por fim, é relevante mencionar que a presente pesquisa apresenta algumas limitações que devem ser consideradas. Uma delas se refere à disponibilidade das fontes de informação. Embora se busque abranger uma ampla gama de fontes, é possível que algumas informações relevantes não estejam acessíveis ou não sejam disponibilizadas publicamente. Essa limitação pode impactar a abrangência e profundidade da análise realizada.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na pesquisa mencionada, foram estudados seis autores cujas obras contribuíram para a análise das estratégias de *marketing* e tendências de mercado na indústria de lubrificantes automotivos do Mercosul. Assim, o trabalho de Da Silva Hernandez (2016) não apenas evidencia a

importância dos biolubrificantes como uma alternativa sustentável aos lubrificantes convencionais, mas também destaca a necessidade de inovação e proteção da propriedade intelectual nesse campo. Suas contribuições são fundamentais para orientar futuras pesquisas e desenvolvimentos na indústria de lubrificantes automotivos.

Já De Castro (2022) focou sua pesquisa na evolução, manutenção e tendências dos motores automotivos, fornecendo insights valiosos sobre as mudanças tecnológicas e suas implicações nos lubrificantes utilizados. Esse estudo é fundamental para as empresas do setor, pois auxilia na compreensão das demandas do mercado e na adaptação dos produtos às novas tecnologias, garantindo assim a competitividade no setor. De Souza et al. (2019) realizaram uma prospecção tecnológica de biolubrificantes, contribuindo significativamente com informações sobre as inovações nesse segmento e seu impacto no mercado de lubrificantes automotivos. Essa pesquisa é de extrema importância, pois fornece subsídios para o desenvolvimento de novos produtos e estratégias de marketing, considerando as tendências do mercado e as demandas dos consumidores por produtos mais sustentáveis.

Por fim, o estudo de Jesus (2022) sobre os desafios e oportunidades da transição energética no mercado de lubrificantes destaca a importância da inovação e da adaptação às mudanças do mercado para o sucesso das empresas do setor. Essa pesquisa ressalta a necessidade das empresas estarem atentas às transformações no mercado e buscarem constantemente por novas formas de atender às demandas dos consumidores, garantindo assim sua relevância e competitividade no mercado.

Isto posto, uma das principais tendências identificadas na pesquisa diz respeito à capacidade de inovação. Empresas que investem significativamente em pesquisa e desenvolvimento, bem como estabelecem parcerias estratégicas para acesso às tecnologias mais recentes, demonstram possuir uma vantagem competitiva considerável.

Por outro lado, a falta de inovação pode conduzir à perda de relevância no mercado, visto que os consumidores estão cada vez mais exigentes e receptivos a produtos e serviços inovadores.

Outro aspecto relevante é a necessidade de adaptação a novas tecnologias. Assim, a transição gradual para veículos elétricos e híbridos está desafiando as empresas do setor a desenvolverem novas formulações de lubrificantes que atendam às demandas específicas desses novos motores. Isso inclui garantir eficiência energética, redução de atrito e durabilidade, fatores essenciais para o desempenho e a longevidade dos veículos.

A sustentabilidade também emerge como uma tendência crucial. As crescentes preocupações ambientais têm influenciado tanto os consumidores quanto as empresas a optarem por lubrificantes de base biológica e reciclados, que apresentam um menor impacto ambiental em comparação aos lubrificantes convencionais. Esse movimento reflete uma mudança na mentalidade do mercado, onde a sustentabilidade torna-se um critério importante na tomada de decisão de compra.

Ademais, os resultados evidenciam as mudanças no mercado como um fator determinante. A rápida evolução da tecnologia e as constantes mudanças nas preferências dos consumidores estão redefinindo o cenário competitivo de forma contínua. Nesse sentido, as empresas do setor de lubrificantes automotivos no Mercosul precisam estar constantemente atentas e prontas para se adaptar a essas mudanças, a fim de manterem sua competitividade e relevância no mercado.

Esses resultados ressaltam, portanto, a importância da inovação, da adaptação a novas tecnologias e da sustentabilidade para as empresas do setor de lubrificantes automotivos no âmbito do Mercosul. É imperativo que essas empresas ajustem suas estratégias de marketing e estejam sempre alinhadas com as tendências do mercado, pois somente assim

poderão garantir sua competitividade e contribuir para o crescimento econômico sustentável da região.

5. CONCLUSÃO

O desenvolvimento desta pesquisa destaca a importância de analisar as estratégias de *marketing* e as tendências de mercado na indústria de lubrificantes automotivos do Mercosul. O objetivo geral foi compreender como as empresas do setor estão se posicionando e se adaptando às demandas e mudanças do mercado regional. Para alcançar esse objetivo, foram delineados dois objetivos específicos: identificar as principais estratégias de *marketing* utilizadas pelas empresas de lubrificantes automotivos no Mercosul e analisar como essas empresas estão se adaptando às tendências de mercado, incluindo inovações tecnológicas e mudanças nas preferências do consumidor.

A pesquisa revelou que as empresas de lubrificantes automotivos no Mercosul estão adotando diversas estratégias de *marketing* para se destacar em um mercado altamente competitivo. Entre as estratégias identificadas estão a segmentação de mercado, a personalização de produtos, a utilização de canais de distribuição eficazes e o investimento em comunicação e publicidade. Essas estratégias refletem a necessidade das empresas de se adaptarem às preferências e exigências dos consumidores, bem como às mudanças tecnológicas e regulatórias do setor.

Além disso, a pesquisa evidenciou que as empresas do setor estão atentas às tendências de mercado, buscando constantemente inovações tecnológicas e formas de melhor atender às necessidades dos consumidores. A conscientização ambiental e a demanda por produtos mais sustentáveis também estão influenciando as estratégias de *marketing* das empresas, que estão cada vez mais preocupadas em demonstrar seu compromisso com a responsabilidade ambiental.

Diante disso, conclui-se que as empresas de lubrificantes automotivos no Mercosul estão enfrentando os desafios do mercado com estratégias de *marketing* inovadoras e adaptativas. No entanto, evidenciou-se ser fundamental que essas empresas continuem acompanhando de perto as tendências de mercado e as mudanças nas preferências dos consumidores para garantir sua competitividade e sustentabilidade no longo prazo.

REFERÊNCIAS

DA SILVA HERNANDEZ, Diana Patrícia. Tendência de Patenteamento de Biolubrificantes: Visão do Potencial de Inovação. 2016.

DE CASTRO, Fabio Daniel. **Motores automotivos: evolução, manutenção e tendências**. Editora da PUCRS, 2022.

DE SOUZA, Andre Luiz Gomes et al. PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE BIOLUBRIFICANTES. In: **10th International Symposium on Technological Innovation**. 2019.

GREEN, Mark C.; KEEGAN, Warren J. Global marketing. Pearson, 2020

JESUS, Ailma Pereira de. Desafios e oportunidades da transição energética no mercado de lubrificantes. 2022.

KOTLER, Philip et al. Marketing management: an Asian perspective. London: Pearson, 2018.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil